

AGROSANOAT INFRATUZILMASI: TARAQQIYOT VA MUAMMOLAR FALSAFASI

Ermatov Musojalil Komilovich

Alfraganus university “Moliya” kofedراسi dosienti v.b., iqtisod fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14006245>

Annotatsiya. Tezisdа agrosanoat infra tuzilmasi taraqqiyoti va undagi muammolar, agrosanoat tuzilmasi shakllanishidagi amaliy va ilmiy fikrlar bayon etilgan. Mavzuga oid qarashlar tarixiy, iqtisodiy va ijtimoiy yondashuv jarayonlarida nazariy tahlil etilgan. Fermer xo‘jaliklari tajribasi tarixiy va tajridiy rivojlanish bosqichlari o‘rganilgan. Tadqiqot davomida an‘anaviy qishloq turmish tarzi imkoniyatlari va muammo echimlariga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: agrosanoat, IT, qishloq, metoiqtisodiyot, infratuzilma, fermer.

Аннотация. В диссертации описаны развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса и его проблемы, а также практические и научные идеи по формированию структуры агропромышленного комплекса. Взгляды на данную тему теоретически анализируются в процессах исторического, экономического и социального подходов. Изучены этапы исторического и экспериментального развития фермерского опыта. В ходе исследования внимание было обращено на возможности и пути решения проблем традиционного сельского образа жизни.

Ключевые слова. Агропромышленность, IT, сельское хозяйство, метоэкономика, инфраструктура, фермер.

Abstract. The thesis describes the development of the agro-industry infrastructure and its problems, as well as practical and scientific ideas on the formation of the agro-industry structure. Views on the subject are theoretically analyzed in the processes of historical, economic and social approaches. The stages of historical and experimental development of farm experience are studied. During the research, attention was paid to the opportunities and solutions to the problems of the traditional rural lifestyle.

Key words. Agro-industry, IT, agriculture, metoeconomy, infrastructure, farmer.

Dunyo IT texnologiyalar mobilligi natijasida kichik bir qishloqqa aylandi. Jahon qishloq xo‘jaligiga tarmog‘i esa, urbanizatsiya natijasida shahar ko‘rkini olmoqda. Agrar sohaga investitsiyalar va innovatsion texnologiyalarni jalb etish asnosida kishilik jamiyatini madanli oziq-ovqat maxsulotlari va sof moddiy ne‘mat bilan ta‘minlanishi markaziy masala bo‘lib o‘z echimlarini yashirmoqda.

Mazkur muammo Birlashgan millatlar tashkilotining ming yillik rivojlanish dastur ko‘rsatmalarida ham belgilangan. Unda Xalqaro Oziq-ovqat va qishloq xo‘jalik tashkiloti aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlashni ustuvor vazifa sifatida qayd etilgan. Ushbu vazifani bajarilshida davlatlarning agrar sohaga yosh olim-agranom, injiner, texnolog mutaxassislari bilan ta‘minlanishi zarur. Shuning doirasida dunyo hamjamiyati Erasmus Mundus Partnership Action 2, GREENMA, APOLLO e.V, LOGO e.V. kabi dasturlar qabul qilindi. Yosh mutaxassislar AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Frantsiya, Niderlandiya, Xitoy, Koreya kabi davlatlarida ta‘lim olmoqda.

Mamlakatimizda agrar tarmoq uchun zarur bo‘lgan mutaxassislarni o‘qitish va ularni tayyorlash masalasi o‘z echimini kutmoqda. Negaki, metoiqtisodiyot bevosita qishloq xo‘jaligiga bog‘liq bo‘lib, so‘nggi yillarda ushbu tarmoqda sodir bo‘lgan o‘zgarishlarni talaygina. Agrar soha mutaxassislarining betinim mehnati, serqirra faoliyati tufayli O‘zbekistonda oziq-ovqat,

xom-ashyo mahsulotlari xavfsizligi ta’minlanmoqda. Agrar xodimlarning samarali mehnati tufayli serhosil mahsulotlar, xususan engil sanoat uchun paxta, chorvachilik uchun em-xashak, eng asosiy oziq-ovqat uchun zarur bo‘lgan talab qondirilmoqda. Mazkur ishlarni amalga oshirishda faol xissa qo‘shayotgan olimlar, agronomlar va malakali qishloq xo‘jaligi mutaxassislarining o‘rnini yoritib berish mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Albatta, mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki kunlaridan agrar sohani rivojlantirish va uni olim va malakali mutaxassislar bilan ta’minlash doirasi bisyor ishlar qilindi. Sababi, sobiq ittifoq davrida O‘zbekiston agrar sohaga aylangan diyor edi. Shu bois, mustaqillikning ilk davridan boshlab agrar tarmoqlarda ko‘pgina muammolar yuzaga keldi. Mazkur muammolar agrar soha mutaxassislarining qo‘nimsizligi (oylik moashlari yo‘qligi tufayli), ishsizlik (aholining zichligi va ko‘pligi tufayli), yangi bilim ko‘nikmalarining bo‘lmasligi (tegish dargohlarning faoliyati to‘xtaganligi tufayli muommolarga to‘la edi. U davrda IT texnologiyalar to‘g‘risida o‘ylab ham ko‘rilmagan. Bunday xolat Respublikamizning barcha viloyatlarida yaqqol kuzatilgan edi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ushbu masalalarning echimi sifatida talaygina farmonlar va qarorlar e‘lon qilindi, qonun va qoidalar takomillashtirildi. Misol uchun yaqin yillarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralidagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Xarakteristik strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-sonli Farmoni, 2019 yil 6 sentyabrdagi «Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PF-5812-sonli Farmoni, 2019 yil 23 oktyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020—2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5853-sonli Farmoni, 2017 yil 24 maydagi «Qishloq va suv xo‘jaligi tarmoqlari uchun muxandis-texnik kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3003-sonli Qarorlari hamda sohaga oid boshqa me‘yoriy-huquqiy xujjatlarni qayd etishimiz mumkin.

O‘tmishda agrar soha mutaxassislarining asosiy qismi qishloqda istiqomat qilganlar, ularning turmush tarzi, oylik ish haqi, uy-joyi, madaniy-mayishi xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq masalalarga umuman e‘tibor berilmadi. Turg‘unlik va qayta qurish yillarida aholini joylashish va umumiy soniga e‘tibor berilganida quyidagi ma‘lumotlarni qayd etish muxim ahamiyatga kasb etar edi.

Xususan, 1986 yil 1 yanvaridagi statistik ma‘lumotiga ko‘ra, respublikamiz aholi soni 18 487 ming kishini tashkil etgan. Udan 59,1 foizi qishloq joylarda, 41,9 foiz aholi shaxar joylarda yashashgan¹.

1989 yildagi statistik ma‘lumotga ko‘ra, mamlakatimizda sanoatda mehnat unumdorligi 40 foizni tashkil etgan, qishloq xo‘jaligidagi mehnat unumdorligi esa, 20 foizni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich agrar soha sanoatdan mehnat unumdorligi bo‘yicha ikki barobar past bo‘lganligini ko‘rsatmoqda. U zamonlarda O‘zbekistondagi ishsizlik talaygina bo‘lib, ularning soni bir million kishidan ortgan. Ularning asosiy qismi qishloq joylarda yashagan².

U zamonlardagi agrar soha mutaxassislarining moddiy jihatdan iqtisodiy ahvolini og‘irlashdi. Natijada ommaviy ishsizlikni keltirib chiqardi. Yoshlar o‘rtasida jinoyatchilikning ko‘payishiga sabab bo‘ldi. Bundan tashkari, agrar soha mutaxassislarining uy-joyga bo‘lgan talabi yuqori edi. Shu bois viloyatlardagi kolxoz va sovxozlarda yashovchi agrar soha mutaxassislariga o‘z hisobidan uy-joylar qurishga xarakteristik qildi. Ammo mahalliy hokimiyat

¹ Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г. Статистический ежегодник. - Т: Узбекистан, 1986. -С. 6 7

² I. Karimov O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. -T: O‘zbekiston, 2011. -Б. 4.

tashqilotlarining loqaydligi bu ishlarni bajarish qiyin bo‘lib qoldi. Respublikadagi agrar soha mutaxassislarini Markazga tobeligi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etishga yo‘l qo‘ymadi³

Agrar soha mutaxassislar uchun yangi ish joylarini ajratish, ish bilan ta‘minlash, xorijdan olib kelinayotgan texnikalarni boshqarish, ta‘mirlash bilan bog‘lik bandlik masalasini hal etish va tomorqa xo‘jaliklarini rivojlantirish uchun aholiga er ajratilgan etdi. 1991-1993 yillarda agrar soha mutaxassislari, xodimlari va ishchi xizmatchilari uchun 550 ming gektar er maydoni ajratildi. Umuman olganda, fermer va dehqon xo‘jaliklarini rivojlantirish va shaxsiy tomorqa uchastkalari maydonlarini kengaytirish maqsadida jamoat sektoridan 700 ming gektar er aholiga ajratildi⁴. Uning natijasi agrar soha mutaxassislari, xodimlari va ishchi-xizmatchilariga er berishdan maqsad faqat qo‘shimcha maxsulot olish emas, ayni chog‘da ishsiz bo‘lib qolgan soha xodimlarini ish bilan ta‘minlash va turar-joy qurishga imkoniyat yaratish bo‘lgan.

Xulosa

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda agrar soha mutaxassislarining o‘rni katta. Agrosanoatda o‘tkazilgan islohotlar natijasida sobiq tuzumdan qolgan kolxoz, sovxoz kabi jamoa va davlat xo‘jaliklari tugatilib, ular o‘rnini dehqon va fermer xo‘jaliklari tashkil etildi. Qishloq aholisini ijtimoiy jihatdan qullab-quvvatlashda talaygina chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Unda agrar soha mutaxassislarini tayyorlash, kayta tayyorlash va malakasini oshirish, chet davlatlar tajribasini o‘rganish bo‘yicha ko‘pgina ishlar amalga oshirildi. Agrosanoat infra tuzulmasi ishchi va xodimlarining fidokorona mexnatlari tufayli yurtimizda gallachilik, paxtachilik, sabzavotchilik, bog‘dorchilik va polizchilik sohalarida bemisl yutuqlar qo‘lga kiritilmokda.

Agrar soha mutaxassislarining yangi avlodi shakllanishi natijasida fermer va dehqon xo‘jaliklari ilmiy darajalari va ish faoliyatlari mustaxkamlandi. Qishloqlardagi kichik va o‘rta biznes korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar xajmi yuqori ko‘rsatkichlarga erishildi. Sifatli maxsulotlarning ishlab chiqarilishi davlat xazinasiga tushadigan tushumlarning asta-sekin kupayishiga olib keldi.

Unda jahon bozorida ishchi kuchi, mintaqalarda xalqaro kapital va kreditlar harakati, qishloq xo‘jaligi tovarlari, sanoat tovarlari, mashina va asbobuskunalar, servis xizmati, litsenziyalar, muxandislik xizmati, transport xizmati va boshka bozorlar rivojlandi. Ushbu tizimli faoliyat natijasida xalqaro bozor 111 tizimidan 8-10 tarmoqlarining deyarli barchasida mamlakatimizda faol ishtirok etmoqda. Bunday ko‘rsatkichlar yanada taraqqiy etib o‘z rivojini topajak.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyov SH. Tanqidiy tahxli, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. -Toshkent: O‘zbekiston, 2017. -B. 104
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning 2013 yilda respublikada ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2014 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muxim ustuvor vazifalariga bag‘ishlangan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma‘ruzasi. // «Toshkent oqshomi» gazetasi, 2014 yil 20 yanvar.
3. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г. Статистический ежегодник. - Ташкент: Узбекистан, 1986. -С. 6 7
4. I. Karimov O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. -T: O‘zbekiston, 2011. -B. 4.

³ Газета «Ленинская знамя». 10 марта, 1991 года

⁴ I. Karimov O‘zbekiston – kelajagi byuk davlat // « O‘zbekiston ovozi gazetasi. 1992yil 9 dekabr. -B.

5. Газета «Ленинская знамя». 10 марта, 1991 года
6. I. Karimov O‘zbekiston – kelajagi byuk davlat // « O‘zbekiston ovozi gazetasi. 1992yil 9 dekabr. -Б. 2.
7. Botirova Halima Eshmamatovna. Mustaqillik yillarida agrar soha mutaxassislarini tayyorlash jarayoni. Monografiya. –Toshkent: TITSXMMI, 2021. -105 bet.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Xarakatlar strategiyasi to‘grisida»gi PF4947-son Farmoni. 2017 yil 7 fevralъ // www.lex.uz.
9. Boyko I.I. Perspektivы razvitiya agrarnogo obrazovaniya // Fundamentalъnye i prikladnye issledovaniya v sisteme obrazovaniya : sb. nauch. tr. VIII mejdunar. nauch.-prakt. konf. (zaochnoy), 26 fevr. 2010 g. / Tambovskiy gos. un-t ; otv. red. N.N. Boldыrev. - Tambov, 2010. - S. 9-11.
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha. chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PF-5812-sonli Farmoni. 2019 yil 6 sentyabrъ // www.lex.uz.
11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020—2030 yillarga muljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5853-sonli Farmoni. 2019 yil 23 oktyabrъ // www.lex.uz.
12. O‘zbekiston Milliy arxivi: 22. O‘zbekiston Milliy arxivi, 1619-fond. Markaziy statistika boshqarmasi.